

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PISA VA PIRLS TADQIQOTINING AHAMIYATI

Surxondaryo viloyati Denov tumani

*18-umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mamatmurodova
Guljamol Fayzullayevna*

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi, matnni o'qib tushunish darajasini baholashga mo'ljallangan PIRLS dasturi haqida ma'lumotlar, ushbu dasturda ishtirok etish bo'yicha xalqaro tajribalardan misollar, o'qish savodxonligini rivojlantirish omillari, unga erishishda yetakchilik qilayotgan mamlakatlar tajribalari haqida fikrlar va ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro baholash dasturlari, PIRLS, o'qish savodxonligi, matnni o'qib tushunish, xalqaro tajribalar.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini baholash bo'yicha PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilash uchun ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga oid ma'lumotlarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturidir.

ASOSIY QISM

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) - bu dunyoning turli davlatlarida boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. PIRLS har besh yilda bir bora o'tkaziladi¹⁷.

2016-yilgi PIRLS xalqaro 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish malakalarini baholash sinovalariga dunyoning 50 mamlakati qatnashdi. Har bir davlat boshlang'ich darajada matnni tushunishdan tortib mukammal darajada tushunish borasida turli ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. O'rtacha hisobda, Rossiya Federatsiyasi va Singapurlik 4-sinf o'quvchilari o'qish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etishdi. Shuningdek, bu ikki mamlakatlik o'q o'quvchilarning to'rtidan bir qismi matnni mukammal darajada tushina olish malakasini ko'rsatishdi. Bu darajada matnni tushungan o'quvchilar hikoya sujetlari va nisbatan murakkab matnlarda berilgan ma'lumotlarni izohlash, birlashtirish, va baholash ko'nikmalariga ega. Hong Kong, Irlandiya, Finlandiya, Polsha ba Shimoliy Irlandiyalik o'quvchilarning beshdan bir qismi matnini mukammal darajada tushina olish malakasini ko'rsatishdi. Quyidagi jadvalda natijalar aniq raqamlarda aks ettirilgan¹⁸:

Rossiya Federatsiyasi	581
Singapur	576
Hong Kong (SAR)	569
Irlandiya	567
Finlandiya	566
Polsha	565
Shimoliy Irlandiya	565

Yana shuni aytish mumkinki, ushbu dastur zamon bilan hamnafas qadam tashlaydi hamda o'zining baholash mezonlarini zamonaviy talablarga muvofiq ravishda takomillashtirib boradi. Bunga misol sifatida, 2021-yilda o'tkaziladigan tadqiqotda

¹⁷ Mahmudov M.H., Ne'matova F.B.(2021). Loyihalash–ta'limning sifat va samaradorligini oshirishning muhim shartlardan biri. Научно-практическая конференция. С. 55-59.

¹⁸ Mahmudov M., Ne'matova F. (2020). Boshlang'ich ta'limni loyihalash: muammo va yechimlar.

o'quvchilarga birinchi marta raqamli formatdagi topshiriqlarni taqdimetishni rejalashtirganini aytish o'rinlidir. Raqamli formatga o'tish bilan birga, internetmuhitida boshqariladigan ePIRLS onlayn o'qishni kompyuterda baholash kabi o'zgarishlar ham ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga muvofiq 2030 yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Shuningdek, konsepsiya doirasida o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish kompetentsiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish yo'lida PIRLS tadqiqotida muvaffaqiyatli ishtirok etish o'ziga xos o'rin tutadi.

Boshlang'ich o'qish savodxonligi nuqtai nazaridan shuni ta'kidlash kerakki, 2020-yilgi PIRLSda mamlakatlarning yarmidan ko'pida deyarli barcha o'quvchilar (95 foizdan ko'prog'i) fundamental o'qish qobiliyatlarini namoyish etdilar. Bu o'quvchilar matndan g'oyalar va ma'lumotlarni topib takrorlashlari va to'g'ridan- to'g'ri xulosachi qarishlari kerak edi.

Qiziqarli tomoni PIRLS 2020 natijalarigako'ra 50ta davlatdan 48tasida qiz bolalar o'g'il bolalarga ko'ra yuqori natijalarni ko'rsatgan. 2001-yildan beri qizlar va o'g'il bolalar savodxonligi o'rtasidagi farq qisqarmagan. Qiz bolalar 2001-yilda ham o'qish savodxonligi borasida o'g'il bolalardan o'zib ketgan.

Shuni ta'kidlash lozimki, ota-onalarning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabati pasaygan. Buni 2011-yilda 31 mamlakatda va faqat 2 mamlakatda o'qish

savodxonligida o'sish kuzatildi. 2020-yilda o'rtacha hisobda atigi 32 foiz o'quvchilarning ota-onalari o'qishni yoqtirishini va 17 foizi o'qishni yoqtirmasliklarini aytishdi¹⁹.

2021-yilda boshlang'ich maktabning to'rtinchi sinfini tamomlagan o'quvchilar PIRLS dasturi asosida o'qishning ikki turi: sinfda va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda baholandi. Bu yerda:

adabiy ta'lim tizimida o'zlashtirish tajribasini o'rganish maqsadida o'qish darajasini aniqlash;

Ta'lim jarayonida berilgan ma'lumotlarni o'zlashtirish va amaliy foydalanish bilan bog'liq o'qish darajasini aniqlash.

Tadqiqotning kontseptual qoidalariga ko'ra, talabalarning badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o'qish qobiliyati quyidagi 4 mezon bo'yicha baholanadi:

-matnda berilgan ma'lumotlarni aniqlash; (ilmiy-ommabop matnlarni tahlil qilish misolida)

-ma'lumotlarni sharhlash va umumlashtirish (adabiy tahlil);

-matn mazmuni, til xususiyatlari va tuzilishini tahlil qilish (adabiy tahlil).

Ilmiy-ommabop va badiiy asarlarni tahlil qilish o'quvchilarga asar mazmunini tushunish, asardagi voqea-hodisalarni yurakdan his qilish, asarni so'z san'ati sifatida qabul qilish, qahramonlar harakatiga baho berish, mustaqil xulosalar chiqarish imkonini beradi. va bunday hodisalarga duch kelganda. o'zini o'zi boshqarishga tayyorlaydi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda ilmiy-ommabop va badiiy asarlarni tahlil qilishga ilmiy yondashish talab etiladi. Shu maqsadda maktab o'qituvchilari uchun boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun "Ona tili va bolalar adabiyoti" fanidan tashqari ilmiy-ommabop va badiiy asarlarni adabiy tahlil qilish bo'yicha nazariy-metodik o'quv kurslarini tashkil etish, "Bolalar adabiyoti va Adabiy tahlil nazariyasi "o'rinli bo'lar edi. "Boshlang'ich

¹⁹ Дилова Н.Г. (2018). Важность совместного обучения в повышении эффективности начального образования. *International scientific review of the problems and prospects of modern science and education*. С. 90-91.

sinflarda ona tili o'qitish metodikasi" fani o'quvchilarni – bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlaydi, shuning uchun bu masalani ushbu fanga bog'lab bo'lmaydi.

4-sinf o'quvchilarini "O'qish kitobi" darsligi asosida xalqaro PIRLS nazorati ostida o'qishga tayyorlash hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilariga yordam berish maqsadida "4-sinf o'qish darslari"ni adabiy tahlil qilindi. "Ko'nikmani shakllantirish" uslubiy qo'llanma yaratildi. Ushbu qo'llanmada ushbu muammoning pedagogik tajribasi va uning echimi hisobga olingan. Shuningdek, o'quvchilarga o'qish savodxonligini, ya'ni ilmiy-ommabop va badiiy asarlarni tahlil qilishni o'rgatish uchun o'quv qo'llanmalari tavsiya etildi. Bu yetarli emas.

Xalqaro PIRLS talablari, eng avvalo, o'qish va tahlil qilish uchun tavsiya etilgan matnning adabiy-badiiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy saviyasiga bog'liq.

Darsliklarda o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga undaydigan asarlar tanlanishi kerak. Talaba yaxshi asar o'quvchida turli kechinmalar (qayg'u, xavotir) hosil qilishini, fikrlashga undashini, o'z pozitsiyasini tanlash imkonini berishini his qilishi kerak. Ish matni asosidagi topshiriqlar o'quvchilarning o'qish savodxonligini ta'minlashi kerak. Bu borada darsliklarimizda kamchiliklar mavjud.

O'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish ko'p jihatdan o'qituvchining matn tahlilidagi bilimiga, pedagogik mahoratiga bog'liq.

Singapurlik to'rtinchi sinf o'quvchilari ePIRLS bo'yicha eng yuqori natijalarni ko'rsatishgan bo'lsa-da, barcha ishtirokchilar ePIRLSda ham yaxshi o'qiy olishlarini isbotlashdi. O'rtacha hisobda, o'quvchilarning 50 foizi veb-sahifalardan ma'lumotlarni topish va ularni umumlashtirib, xulosa chiqarishda mukammal darajada bilimlarini ko'rsatishdi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, O'zbekistonlik o'quvchilar PIRLSda yuqori natijalarni qo'lga kiritishlari uchun ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Faqatgina berilgan resurslardan unumli foydalanish va o'quvchilarni o'qishga bo'lgan muhabbatini kuchaytirish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дилова Н.Г. (2018). Важность совместного обучения в повышении эффективности начального образования. *International scientific review of the problems and prospects of modern science and education*. С. 90-91.
2. Ne'matova F. (2021). Loyihalash–ta'lim berishning muhim shartlardan biri // Центр научных публикаций (buxdu.uz). Т. 6. № 6.
3. Mahmudov M., Ne'matova F. (2020). Boshlang'ich ta'limni loyihalash: muammo va yechimlar.
4. Нематова Ф. (2020). Problems of designing primary education. Молодой ученый. №. 49. С. 408-410.
5. Mahmudov M., Ne'matova F. (2020). Boshlang'ich ta'limni loyihalash: muammo va yechimlar. Научно-практическая онлайн-конференция «Современная наука и образование: проблема, решение, результат». Т. 2. – №. 2. – С. 9-11.
6. Mahmudov M.H., Ne'matova F.B.(2021). Loyihalash–ta'limning sifat va samaradorligini oshirishning muhim shartlardan biri. Научно-практическая конференция. С. 55-59.